

ТЕРИ ОРҚАЛИ КОРОНАР АРАЛАШУВЛАРДАН КЕЙИНГИ ТРОМБОТИК АСОРАТЛАРНИНГ АСОСИ СИФАТИДА ИММУН ТРОМБОЗ

Умаров Бахтиер Ятгарович¹
Ёркулов Кодиржон Одилович²

1-Болалар миллий тиббиёт маркази директори, DSc, доцент

**2 - Навоий вилояти кўп тармоқли тиббиёт маркази шифокори, Навоий,
Ўзбекистон**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19548242>

Аннотация. Тери орқали коронар аралашувлар (ТОКА) кенг қўлланилишига қарамай, юрак ишемик касаллиги ўлимнинг асосий сабаби бўлиб қолмоқда. Протромботик муҳитни яратишда иштирок этадиган нейтрофил экстратцеллюляр қопқонларнинг шаклланишига алоҳида аҳамият берилади. Ушбу жараёнларни комплекс баҳолаш ЮИК билан оғриган беморларда хавфни башорат қилиш ва даволашни оптималлаштириш учун истиқболли йўналиш ҳисобланади. Замонавий маълумотлар ТОКАдан кейин тромботик асоратларнинг ривожланишида иммун тромбознинг асосий ролини кўрсатади. Цитокинлар ва нейтрофил бўғинининг фаоллашуви коагуляциянинг кучайишига, фибринолизнинг сусайишига ва тромботик муҳитнинг шаклланишига олиб келади.

Калит сўзлар: юрак ишемик касаллиги, ТОКА, стент тромбози, гемостаз, туғма иммунитет, цитокинлар, иммун тромбоз.

Кириш.

Гемостаз тизими кўрсаткичларининг таҳлили шуни кўрсатдики, стент тромбози бўлган беморларда фибриноген, D-димер ва Виллебранд омили даражасининг сезиларли даражада ошиши кузатилади, бу коагуляция бўғинининг фаоллашиши ва эндотелиал дисфункцияни акс эттиради. Шу билан бирга, табиий антикоагулянтлар, жумладан антитромбин III, C ва C оқсиллари фаоллигининг пасайиши, шунингдек, PAI-1 ва РФМК даражасининг ошиши билан намоён бўладиган фибринолитик тизимнинг ўртача пасайиши аниқланди. Ўзгаришларнинг бундай комбинацияси тромботик асоратлар ривожланишининг асосий омили бўлган барқарор гиперкоагуляцион ҳолатнинг шаклланишини кўрсатади

Тадқиқот мақсади. Тери орқали коронар аралашувлардан кейинги тромботик асоратларни ўрганиш.

Материаллар ва усуллар. Иш Навоий вилоятидаги ихтисослаштирилган кардиология шифохонаси негизида 2021-2025 йиллар давомида амалга оширилди. Тадқиқотга режали ТОКА ўтказилган ЮИК стабил шакли бўлган беморлар кетма-кет киритилди. Клиник материалнинг умумий ҳажми ТОКА ўтказилгандан кейин 172 беморни ташкил этди. Кейинги 3 ойлик кузатув давомида уларнинг 85 тасида (49,4%) КАГ тасдиқланган стент ичи тромботик асорати қайд этилди. Қолган 87 (50,6%) беморда кўрсатилган даврда тромбоз белгилари аниқланмади.

Натижалар. КА стент тромбози ривожланишининг эрта вариантыда коагуляцион интерваллар бироз қисқароқ бўлди, бироқ ҚФТВ ва ПТВ бўйича статистик аҳамиятли фарқлар аниқланмади. ХНМ учун эрта тромбозда $0,98 \pm 0,07$ га қарши $0,95 \pm 0,06$ ($p=0,041$) ишончли пасайиш аниқланди. Табиий антикоагулянтлар ва фибринолиз кўрсаткичлари

ўртача фарқ қилди. PAI-1 концентрацияси ва ОФМК даражаси асоратнинг эрта намоён бўлишида юқори бўлган (мос равишда $p=0,006$ ва $p=0,001$).

Олинган натижалар таҳлили асоратсиз беморларга нисбатан стент тромбози бўлган беморларда гемостаз кўрсаткичларининг яққол силжиши шаклланганлигини кўрсатди.

Хулоса. Ўтказилган қиёсий таҳлил натижалари шуни кўрсатадики, тери орқали коронар аралашувлар ўтказилган юрак ишемик касаллиги бўлган беморларда гемостатик мувозанатнинг протромботик ҳолатга сезиларли силжиши шаклланади. Ушбу ўзгаришлар тизимли хусусиятга эга бўлиб, гемостазнинг асосий бўғинларини, шу жумладан коагуляцион каскад, антикоагулянт ва фибринолитик тизимларни қамраб олади.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Базылев В. В., Евдокимов М. Е., Пантюхина М. А. и др. Результаты эндоваскулярной реваскуляризации в условиях экстракорпоральной поддержки // Диагностическая и интервенционная радиология. - 2021. - Т. 15, № 1. - С. 34-43.
2. Салагаева В.С., Халадова Л.М. Риск развития тромбоза у пациентов после ЧКВ // Трибуна ученого. - 2022. - № 2. - С. 373-375.
3. Степанов М.М., Лазобко Д.С., Бояринцев В.В. и др. Тромбоз стента после ЧКВ: прогноз, классификация, лечение // Лечение и профилактика. - 2025. - Т. 15, № 2. - С. 62-66.
4. Abo-Aly M., Shokri E., Chelvarajan L. et al. Prognostic significance of activated monocytes in patients with ST-elevation myocardial infarction // International Journal of Molecular Sciences. - 2023. - Vol. 24, No. 14. - P. 11342.
5. Covaciu A., Benedek T., Bobescu E. et al. Polyunsaturated fatty acids improved long term prognosis by reducing oxidative stress, inflammation, and endothelial dysfunction in acute coronary syndromes // Marine Drugs. - 2025. - Vol. 23, No. 4. - P. 154.